

Токсик гепатит билан хасталанган пациентларнинг уй шароитида нонушта, тушлик, толма чой ва кечки овқатланиши ва унинг таркиби ва унга қўшимча равишда киритилган маҳаллий маҳсулотлар ва биологик фаол қўшимчаларнинг самарадорлигини баҳолаш билан биргаликда турли иш шароитида нонушта, иккинчи нонушта, тушлик, толма чой ва кечки овқатланишдан иборат бўлиши билан биргаликда кун тартибида эрталабки бадантарбия машғулоти ва эрталабки сайр, нонуштага тайёргарлик, нонушта, иш фойлатининг давомийлиги, тушлик, маънавий-маърифий тадбирлар ва кечки овқатланиш, кечки сайр, дам олиш, уйқуга тайёргарлик ва уйқудан иборат бўлиш зарурлиги кўрсатиб ўтилган.

Олинган материаллар статистик ва аналитик таҳлил усуллари асосида амалга оширилган.

Олинган натижаларнинг таҳлили.

Токсик гепатит ҳамда жигарнинг турли хасталиклари ташхисланган пацентларнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда соғлом овқатланиш ҳолатини уларнинг саломатлик ҳолатини инобатга олган тартибида яхшилашга қаратилган соғлом овқатланишни таъминлашга қаратилган гигиеник тавсиялар бизнинг илмий тадқиқотимизнинг асосини ташкил қилиши ва бугунги кундаги кунлик соғлом овқатланишни ташкиллаштириш талабдаги 12 та тамойилларга мос келиши кераклиги унутмаслигимиз зарур:

Токсик гепатит билан хасталанган пациентларнинг кун тартиби тузишда қуйдагиларга даврий риоя қилиш зурурий ҳисобланади билан биргаликда ва уларга қуйдагиларнинг киритиш лозим ҳисобланади: ҳар бир инсоннинг кун тартибининг асосини ташкил қилган шахсий гигиена кўникмалари таъкидлашимиз жоиз бўлиб, жихозлардан фойдаланишда гигиеник талабларнинг риоя қилиш, дори воситаларининг истеъмолининг издан чиқишини олдини олиш, турли инъекциялардан фойдаланиш ва унинг издан чиқишини олдини олиш, қўшимча равишда оғиз бўшлиғи санацияси, тери ва турли кўзгатувчилардан иборат ва юқиш омилларига боғлиқ бўлган гижжа касалликлари профилактикаси амалга ошириш хасталик юқиш ва тарқалиши олдини олишдаги зурурий талаблардан бири ҳисобланади.

Шунингдек, бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланган жигарнинг функционал ҳолатини тиклаш ва унинг асорталари ҳисобланган юрак қон томир тизими, буйрак ва бошқа ўзгаришларининг омилли ҳисобланган эркаларнинг аксарият қисми зарарли одатлар тамаки маҳсулотлари ва спритли ичимликлар, аччиқ ва шўр маҳсулотларнинг истеъмолини амалга оширишганиги учун оғиз бўшлиғининг шиллик қаватларининг ялиғланиш ҳолатлари, тишларида кариеси ва бошқа стоматологик хасталиклар, нафас олиш тизими ва овқатланиш билан боғлиқ касалликлар, юрак қон томир тизими, буйрак ва жигардаги ўзгаришлар билан боғлиқ хасталикларнинг ривожланганлиги қайт қилган ва бу борада соғлом турмуш тарзини тарғиботи, соғлом овқатланиш томйилларига қатъиян риоя қиладиган кун тартиби ва маҳаллий маҳсулотлардан иборат рациян тузиш ва тавсия қилиш мақсадга мувофиқдир.

Ҳар бир касбнинг хусусиятларни инобатга олган ҳолда овқатланиш рационини тузишдан олдин касбларга нисбатан барча фаолиятларни ўз ичига олган хронометражни ўрни юқоридир.

Шу билан биргаликда кун давомида сарфланадиган энергия сарфини қоплаш учун соғлом овқатланиш талабларида асосида тузилган рацион ва унинг озикавий, биологик қиймати, бойитилган кунлик рационнинг ўзига хос бўлган гигиеник хусусиятларни асослаш соҳа ходимлари ва олимлар олдида турган долзарб муаммолардан биридир [5,6,7,8,9,13].

Овқатланиш тартиби нонушта иккинчи нонушта, тушлик, толма чой ва кечки овқатдан иборат бўлиб, токсик гепатит ташхисланган пацентларнинг тиклашда нонуштанинг ўрни юқори бўлиб, нонушта қилмаслик жигар фройлатининг ўзгаришига асос бўлади.

Токсик гепатитда нонушта таркибини белгиланган бўтқаларнинг таркиби буғдой, жигар ранг гуруч, сули, тариқ, ясмик, маржумак, оқ жўхори, гречка, перловка ёрмаларидан иборат бўлиши, иккинчи навли нон маҳсулотлари, тухум, ёғсиз сут маҳсулотлари, 72% сарёғ, ёғсиз творог, пишлок, йил фаслларини инобатга олган тартибида соф ва курилган меваларнинг шарбатлари билан биргаликда нонуштада қатъиян ман этиладиган маҳсулотларга

ковурилган маҳсулотлар, колбаса маҳсулотлари, маргарин, қахва, ортикча шакар, дудланган маҳсулотлари, олий навли ун маҳсулотлари, аччиқ ва шўр маҳсулотлар киритилган.

Нонуштанинг тайёрланиш технологияси, сақлаш ва ташиш талабларига риоя қилиш зарур.

Соғлом овқатланишни ташкиллаштиришда **биринчидан** овқатланиш рационини турли хил маҳаллий маҳсулотлардан қуён, мол, товук, курка, от гўшти, балиқ (треска, минтай ва хек), дон маҳсулотлари, сабзовот, мева, дуккакдилар ва б.), сут ва сут маҳсулотлари истеъмол қилиниши керак.

Жигар хастликлари ва токсик гепатитда цитрус мевалар, қовунни чегаралаш зарур, гликемик индекси паст бўлган меваларни киритиш билан биргаликда картошкани меъёрий даражада таъминлаш, шолғом, турп, саримсоқ пиёз ва турли қизил, сариқ ва оқ пиёзни киритиш керак.

Кунлик қувват эҳтиёжи ўртача 25-35 ккал/кг тана вазнига мос равишда ҳисобланиши **иккинчидан** гигиеник талаб ҳисобланиши билан биргаликда гипокалорияли парҳез катаболизмни кучайтиради ва жигар регенерациясини секинлаштириши, гиперкалория эса стеатоз (жигарда ёғ тўпланиши)ни кучайтиришини инobatга олган тартибида энергия баланси нейтрал ҳолатда сақланиши лозимлигини унутмаслигимиз жоиздир.

Учинчидан таъкидлаш лозимки, энергетик эҳтиёжни индивидуаллаштириш - бу бемор организмнинг физиологик ҳолати, жигар зарарланиш даражаси ва метаболик эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда кунлик қувват миқдорини илмий асосда белгилаш жараёндир. Токсик гепатитда бу ёндашув жигар ҳужайраларининг тикланиши (регенерация), детоксикация жараёнлари ва умумий моддалар алмашинувини барқарорлаштириш учун зарурлигини инobatга олиш шарт ва шубҳасиздир.

Энергетик эҳтиёжни индивидуаллаштириш токсик гепатитда диетотерапиянинг асосий устуни ҳисобланади. Тўғри ҳисобланган ва мувозанатлаштирилган калория миқдори жигар ҳужайраларининг тикланишини тезлаштириши, асоратларни камайтириши ва беморнинг умумий ҳолатини яхшилади. Шунинг учун ҳар бир бемор учун парҳез шифокор ва диетолог томонидан алоҳида режалаштирилиши лозим.

Тўртинчидан протеин-оқсиллар жигар ҳужайралари- гепатоцитларнинг тикланиши, ферментлар синтези, детоксикация жараёнлари ва иммун ҳимояда ҳал қилувчи аҳамиятга эгаллиги ўринлидир.

Токсик гепатитда оқсиллар алмашинуви кўп ҳолларда бузилади, шунинг учун уларнинг миқдори ва сифатини илмий асосланган ҳолда оптималлаштириш зарурлиги қатор илмий манбаларда келтирилган.

Оқсиллар миқдорини оптималлаштириш, кунлик оқсил эҳтиёжи 1,0-1,2 г/кг атрофида бўлиши тавсия этилади.

Токсик гепатитда оқсиллардан метионин, холин каби липотроп омиллар жигарда ёғ инфильтрациясини камайтириши билан биргаликда, казеин, тухум альбумини ва парҳез гўшлар аминокислоталар баланси жиҳатдан устун ҳисобланади. Аммо жигар энцефалопатияси хавфида оқсил 0,6-0,8 г/кг гача камайтирилишини инobatга олиш зарур.

Ёғлар (липидлар) - организм учун муҳим энергия манбаи ва ҳужайра мембраналарининг таркибий қисми ҳисобланишини инobatга олган ҳолда **бешинчи** гигиеник талаблар деб ҳисобланаемиз. Бироқ токсик гепатитда жигарнинг липид алмашинувида иштирок этувчи фермент тизимлари зарарланиши ҳисобига, ёғларнинг миқдори ва сифатини қатъий назорат қилиш жигарни ортикча юкланишдан ҳимоя қилиш ва унинг функциясини тиклашда муҳим аҳамиятга эгаллигини инobatга олиш зарурлигини яна бир марта ҳисоблаймиз.

Биз ўз ўрнида асосий эътиборни ёғларни чеклаш ва сифатини назорат қилиш токсик гепатитда жигарни ҳимоя қилишнинг муҳим компоненти ҳисобланади.

Тўғри танланган ва меъёردа қабул қилинган ёғлар гепатоцитларни тиклашга ёрдам беради, нотўғри ёғлар эса касалликни чуқурлаштиради. Шунинг учун ёғлар рационини клиник ҳолатга қараб индивидуал равишда тартибга солиниши зарур.

Кунлик рационда туз - асосан натрий ва хлор ионларидан ташкил топган бўлиб, организмда сув-электролит мувозанати, осмотик босим ва қон ҳажмини тартибга солишда фаол қатнашиш билан биргаликда, токсик гепатитда жигар фаоляти бузилганда натрийнинг организмда ушланиб қолиши кузатилишини инobatга олган ҳолда туз истеъмолининг назорати муҳимлиги ва истеъмолини чеклаш токсик гепатитда сув-электролит мувозанатини барқарорлаштириш, асцит ва шишларни камайтириш ҳамда жигарга тушадиган юкни пасайтиришга хизмат қилади. Бу жараёни индивидуаллаштириш ва шифокор назорати остида амалга ошириш мақсадага мувофиқлиги учун **олтинчи гигиеник талаб сифатида кун давомидаги тузнинг истеъмолини 5 грамдан оширмаслик** ва йодланган тузнинг истеъмолини таъминлаш керак.

Гигиеник талабларнинг кейинги босқичида, яъни **еттинчи гигиеник талаб** токсик гепатитда жигарнинг асосий вазифаларидан бири - зарарли моддаларни детоксикациясидир ва токсик гепатитда ушуб ҳолатининг издан чиқиши қайт қилинади, шунинг учун рационга детоксикацияни қўллаб-қувватловчи озик-овқатларни киритиш патогенетик жиҳатдан асосланган. Бу маҳсулотлар гепатоцитларни ҳимоя қилади, фермент тизимларини фаоллаштиради ва токсинларни организмдан чиқаришни тезлаштиради.

Детоксикацияга ёрдам берувчи озик-овқатлар токсик гепатитда жигар функциясини қўллаб-қувватлаш, оксидловчи стрессни камайтириш ва токсинларни организмдан чиқаришни тезлаштиришда муҳим аҳамиятга эга. Илмий асосланган парҳез орқали табиий детоксикация механизмларини фаоллаштириш мумкин. Шу боис, рацион комплекс ва мувозанатлаштирилган бўлиши шарт.

Бунда кизил лавлаги, Али-чой, бодринг, мевалар, карам, саримсоқ пиёзи, анор ва унинг шарбати истеъмолининг унутмаслик керак. Шу ўрнида **REGENE COLLAGEN SLIM, FEEL FAST IMMUNO** киритиш орқали жагарнинг фаолятини яхшилаш ва тиклашда ўринлидир.

Саккинчи талаб суюқлик тартиби - бу организмга кирувчи ва чиқувчи суюқлик миқдорини физиологик ва клиник ҳолатга мос равишда бошқариш ўрнилидир.

Токсик гепатитда суюқлик баланси жигарнинг детоксикация функцияси, қон айланиши, буйрақлар фаоляти ва сув-электролит мувозанатини сақлашда муҳим аҳамиятга эга.

Тўққинчи талабнинг асосига токсик гепатитда жигарнинг детоксикация функцияси аллақачон зарарланган бўлиши ҳисобига қайта ишланган ва кимёвий қўшимчаларга бой маҳсулотларни киритиш жигарга қўшимча токсик юк бериши инobatга олган ҳолда, ёғли ва иккиламчи ишлов берадиган маҳсулотлардан воз кечиш диетотерапиянинг асосий тамойилларидан бири ҳисобланади.

Ўнинчи гигиеник талаб токсик гепатитда жигар аллақачон кимёвий омиллар таъсирида зарарланишини инobatга олган ҳолда қатиян талабларга спиртли ва алкоғол ичимликлари, тамаки маҳсулотлари ва гепатотоксик жигарга зарар етказувчи моддаларни тўлиқ истисно қилиш даволашнинг энг муҳим ва мажбурий шarti ҳисобланишини инobatга олган ҳолдаги маҳаллий маҳсулотлардан иборат рацион нафақат касаллик зўрайишини тўхтатади, балки жигарнинг тикланиш (регенерация) имкониятини ҳам оширишини таъкидлаш мақсадага мувофиқдир.

Ушбу ҳолатда Али-чой, анор ва унинг шарбатидан тайёрланган **REGENE COLLAGEN SLIM, FEEL FAST IMMUNO** киритиш орқали жагарнинг зарарли токсинларидан ҳимоя қилишда ўринлидир.

Ўн биринчи гигиеник талаб асосини пациентларнинг овқатланиш тартиби ташкил қилади. Бу кун давомида овқат қабул қилиш сони, вақти, порция ҳажми ва маҳсулотлар тақсимланишининг илмий асосланган тизимидир.

Олидимиздаги кейинги гигиеник талаблар асосини витамин-минерал баланси организмда витамин ва минералларни етарли миқдорда ва физиологик нисбатда бўлиши таъминлашдан иборат.

Токсик гепатитда жигарнинг метаболик ва детоксикация функциялари бузилгани сабабли витамин ва минераллар сарфи ортиб кетади, сўрилиши ва захираланиши пасагани

ҳисобига маҳаллий маҳсулотлар орқали тўғри таъминлаш даволашнинг муҳим қисми ҳисобланади.

Хулосалар:

1. Токсик гепатитда соғлом овқатланишни ташкил этиш комплекс, патогенетик асосланган ва индивидуал ёндашувни талаб қилади. Парҳез терапияси жигарнинг детоксикацион вазифасини қўллаб-қувватлашда асосий ўрин тутаяди.

2. Токсик гепатитда овқатланишни тўғри ташкил этишда куйидаги тамойиллар етакчи аҳамиятга эга: энергетик эҳтиёжни бемор ҳолатига мос равишда индивидуаллаштириш, оқсил, ёғ ва карбонсувлар нисбатини жигар ҳолатига мос равишда таъминлаш, сифатли ёғлар ва тўйинган ҳамда транс-ёғларни чеклаш

3. Витамин-минерал балансини таъминлаш орқали антиоксидант ҳимояни кучайтириш, детоксикацияга ёрдам берувчи табиий маҳсулотлардан фойдаланиш, қизил узум, анор шарбати, қизил лавлаги, боринг шарбати, мевалар, сармсоқ пиёзи киритиш ва назорат қилиш

4. Қайта ишланган ва гепатотоксик маҳсулотларни тўлиқ истисно қилиш, туз-сув алмашинувини назорати, алкоголь ва барча гепатотоксик омилларни бутунлай чеклаш.

FERENCES

15. Абдулхаева, З. А., Эрматов, Н. Ж., & Кенжабаев, Д. (2024). Результаты гигиенического анализа суточного рациона зимнего периода больных хроническим гломерулонефритом.

16. Белоусов Ю.Б. Лекарственно-индуцированные поражения печени. – М.: 2011

17. Королева М. В. (2015). Экзогенно-токсический гепатит. Современный взгляд на этиологию, патогенез, клиническое течение. *Лекарственный вестник*, 9(2), 18-22.

18. Курбанов А. К., & Эрматов, Н. Ж. (2018). Влияние комбинированной терапии блокатором АТ1-рецепторов ангиотензина II с антагонистом минералокортикоидных рецепторов на показатели трансмитрального кровотока при хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. *International scientific review of the problems and prospects of modern science and education* (pp.100-102).

19. Муминов, Ш. К., & Эрматов, Н. Ж. (2018). Особенности метаболизма у больных ИБС в аспекте контраст-индуцированной нефропатии. *European research: innovation in science, education and technology* (pp. 60-62).

20. Пак А. Г., Осипов Ю. С. К вопросу о курортном лечении больных с метаболическими поражениями печени //медицинская профилактика, реабилитация и курортная медицина на рубеже III-го тысячелетия: сборник статей международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 263

21. Сабиров Д. Р., Эрматов Н. Ж., & Рузиев К. И. Радиоволны диапазона средней частоты для лечения онкологических заболеваний на ранних стадиях (обзор литературы). *Биомедицина ва амалиёт журнали*- 692.

22. Хабибов Ш. А., & Эрматов, Н. Ж. Қон айланиш тизимида касалланган беморлар орасида бошқа касалликларнинг тарқалишини гигиеник таҳлили. *Студенческий вестник Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука" Тематическое направление: Other social sciences*, 28-29.

23. Эрматов Н. Ж., & Туракулов, Э. Х. (2026). Гипертония ташхиси қўйилган ҳарбий хизматчиларда касалланиш даражасини олдини олишга қаратилган гигиеник тавсиялар. *Основы медицины*, 1(10), 249-255.

24. Эрматов Н. Ж., & Туракулов, Э. Х. (2025). Гипертония касаллиги ташхисланган ҳарбий хизматчиларнинг саломатлигини яхшилашда кун тартибига қўйиладиган гигиеник тавсиялар. *Основы медицины*, 1(6), 262-267.

25. Эрматов Н. Ж., & Қутлиев, Ж. А. (2025). Ҳарбий хизматчиларда алиментар семизликнинг этиопатогенези, ташхислаш ва профилактикасининг замонавий аспекти. *Медицинский журнал молодых ученых*, (13 (03)), 284-293.